

O'RTA OSIYODA SUV OMBORLARI VA ULARNING AHAMIYATI (KAMPIROBOD SUV OMBORI MISOLIDA)

Andijon davlat Pedagogika instituti

3-bosqich talabasi Umaraliyeva Maftuna

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyoda mavjud suv omborlari ularni sanoat va qishloq xo'jaligidagi ahamiyati to'g'risida ma'lumot keltirilgan. Bundan tashqari mamlakatimiz hududida joylashgan Kampirobod suv ombori haqida umumiy ma'lumotlar berilgan.

KALIT SO'ZLAR: O'rta Osiyo, sanoat, qishloq xo'jaligi, Kampirobod, suv ombor, Qora daryo, godrotexnik inshoot, GES, kanal, yerni sug'orish, suv sig'imi, hajmi.

ANNOTATION: This article provides information about the water reservoirs in Central Asia and their importance in industry and agriculture. In addition, general information is provided about the Kampirabad reservoir located in the territory of our country.

KEY WORDS: Central Asia, industry, agriculture, Campirabad, water reservoir, Black River, hydrotechnical construction, hydroelectric power station, canal, land irrigation, water capacity, volume.

Аннотация: В данной статье представлена информация о водоемах Центральной Азии и их значении в промышленности и сельском хозяйстве. Кроме того, даны общие сведения о Кампирабадском водохранилище, расположенном на территории нашей страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Средняя Азия, промышленность, сельское хозяйство, Кампирабад, водохранилище, Черная река, гидротехническое сооружение, ГЭС, канал, орошение земель, водность, объем.

Farg‘ona vodiysida suv ombori qurish g‘oyasi birinchi marta 1917-yilda muhandis-gidravlik Ivan Aleksandrov tomonidan ilgari surilgan. Natijada, SSSR Vazirlar Kengashi tomonidan 1963-yil 15-martda qurilish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Loyihaning asosiy maqsadi Katta Farg‘ona va Katta Andijon kanallari yaqinidagi hamda Farg‘ona vodiysining janubi-sharqiy qismidagi qishloq xo‘jaligi yerlarini suv bilan ta‘minlash edi. Yangi suv ombori loyihasi bosh muhandislar N. S. Juikov va L. S. Litvak boshchiligidagi „Sredazgiprovodxlopok“ instituti ilmiy jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan. Uni qurish uchun SSSR Davlat byudjetidan 297 million rubl ajratildi va uni 1970-yilgacha yakunlash rejalashtirilgan^[1]. 1962-yilda Sharof Rashidov tashabbusi bilan Andijon suv ombori qurilishi boshlandi. Bu gigant sun‘iy havza 6 ming gektardan ko‘p maydonni egallagan va 1 milliard 750 million kuba metr suv saqlaydigan va qurg‘oqchilik paytida 44 ming gektar yangi yerlarni o‘zlashtirish, 400 ming eski ekin maydonlarini suv bilan ta‘minlash imkonini berardi. Shu joydan Kampirovot va Jalolobod magistral kanallari boshlanadi. Ular dalalarga namlik keltirib 100 ming tonna paxta, 75 ming tonna sabzavot, 150 ming tonna meva-cheva yaratish imkonini beradi. Bu inshoot tufayli paxta har gektaridan hosildorlik o‘rtacha 4 sentnerga ortishi ko‘zlangan. Bu qurilish 1982-yilda nihoyasiga yetgan. Shunga qaramay, suv omborining qurilishi faqat 1969-yilda boshlangan va 1983-yilda yakunlangan. Kampirravot arxeologik ekspeditsiyasining arxeologik qazishmalari suv ombori qurilishi zonasida 1967-yilgacha davom etgan^[4]. Suv omborining qurilishi Qirg‘iziston SSR hududida bir necha ming gektar yerni suv bosishiga olib keldi. Suv bosgan yerlarning o‘rni chegara hududlaridagi 4127 gektar yerning O‘zbekiston SSRga berilishi hisobiga qoplandi, keyinchalik bu yerda bir qancha qishloqlar va aeroport qurilgan (Aqsi viloyatida). Respublikalar o‘rtasida Andijon (Kampirravot) suv omborini hisobga olgan holda Qoradaryo va „Qirg‘izgiprovodxoz“ suv resurslaridan foydalanish

bo'yicha 1965-yil 23-sentabrda "O'zbekiston SSR Suv xo'jaligi vazirligi, Qirg'iziston SSR Suv xo'jaligi vazirligi, Qirg'iziston SSR Davlat qurilishi, „Sredazgiprovdxlopok“ loyiha institutlari vakillari yig'ilishi bayonnomasi" imzolandi. Suv omborining qurilishi Andijon GESi qurilishi bilan bog'liq edi. 2010-yilda Andijon GES-2 barpo qilindi. GES Qoradaryoning Farg'ona vodiysiga chiqishida joylashgan bo'lib, Xonobod shahri yaqinida joylashgan. Uning asosiy maqsadi sug'orish suvi bilan ta'minlashdir. Suv omborining ishga tushirilishi 44 ming gektar yangi yerlarni sug'orish va O'zbekistonda 257 ming gektar, Qirg'izistonda 159 ming gektar sobiq yerlarni sug'orish hajmini oshirish imkonini berdi.

Xususiyatlari:

Andijon suv ombori tashqi ko'rinishidan kanaldir. Asosiy maqsad — yerni sug'orish va energiya ishlab chiqarish. Suv omborining maksimal chuqurligi 98 metrni tashkil qiladi. Suv omborining kengligi 6 kilometr, uzunligi 20 kilometr. Loyiha bo'yicha suv yuzasi maydoni 56 km². Suv omboriga Qoradaryoning irmoqlari, Tar va Qoraqulja daryolari quyiladi.

SSSR parchalanganidan keyin suv ombori mustaqil Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi hududiy nizo markazida bo'lgan. 2021-yilning 23-mart kuni Qirg'iziston—O'zbekiston Davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish milliy qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiev boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi O'zbekistonga tashrif buyurdi va 24-25-mart kunlari uchrashuv bo'lib o'tdi. Ikki tomonlama muzokaralardan so'ng Qamchibek Tashiev Kempirobod suv ombori to'g'oni O'zbekistonga o'tishiga qaror qilingani, biroq qo'shnilar bir qancha shartlarni bajarishi shart ekanini aytdi. Shuningdek, u tomonlar yer almashinuvi bo'yicha protokol imzolagani haqida ma'lum

qildi. Natijada Qora-Suu va O'zgan tumanlari aholisi suv ombori atrofidan yer berilmaslik talabi bilan miting o'tkazdi va ijtimoiy tarmoqlarda Kempir-Obod masalasi muhokama qilindi. Tashiyev xalq bilan uchrashib, tushuntirish ishlari olib borsa-da, natija bermadi. Natijada Qirg'iziston milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kampirobod suv omboriga tegishli yerlar xalq talabi bilan O'zbekistonga o'tkazilmasligini aytib, xalqni tinchlantirdi^[7]. Namoyishga chiqqan 22 kishi hibsga olindi. 2022-yil 26-sentabr kuni O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov Bishkekka keldi va Qamchibek Tashiev bilan muayyan masalalar bo'yicha yangi Bitim Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasi uchastkalari loyahasini kelishish tartibini boshlash imkonini beruvchi bayonnomani imzoladilar. Tashiyev Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalasini yechimi tarixiy missiya ekanini ta'kidlab, delimitatsiya jarayoni yakunlanganini aytdi. Keyinroq Vazirlar Mahkamasi raisi Oqilbek Japarov O'zbekiston bilan chegara masalasi muzokaralar yo'li bilan hal etilganini aytdi. Oradan uch kun o'tib, 29-sentabr kuni Jo'qorg'u Kenesh deputati Adaxan Madumarov O'zgen tumanida Kampirobod suv ombori O'zbekistonga o'tkazilgan va rasmiylar „Ichkaridan imzo qo'yib, mamlakatda katta sarosimaga sabab bo'lgan“ degan fikrlarni bildirdi. Shuningdek, bu muammo suv omboriga yaqin joylashgan qishloqlar aholisini tashvishga solayotganini aytdi. „Kampirobod“ suv ombori – Tyan-Shan tog' tizmalarining 5 irmog'idan paydo bo'luvchi Qoradaryo o'zaniga qo'yilgan gidrotexnika inshooti. 1962 yili loyihalashtirilib, 1968-1982 yillarda qurib bitkazilgan bu suv omborining umumiy maydoni – 55 kv km, suv sig'imi – 1 mld 950 m³ bo'lib uzoq yillar davomida O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida talash bo'lib kelayotgan edi.

Qirg'izistonga borib, chegara borasida kelishuvni boshlash to'g'risidagi bayonnomani imzolagandi. 6 oktyabr kuni, Qirg'iziston Prezidenti Sadir Japarov o'zaro chegaralarni kelishish davomida rasmiy Bishkek bahsli yerlarning 99 foizini olganini va o'z yerlarini O'zbekistonga bermaganini aytib chiqdi. Buni eshitib g'azab otiga mingan o'zbekistonliklarni esa faqat 10 oktyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev Qirg'izistonga jami 19 ming gektardan ortiq yer o'tib, O'zbekistonga esa Kampirobod suv ombori akvatoriyasidagi 4485 gektar yer berilishini ma'lum qilgani tinchlantira oldi. Ya'ni, Suv omborining katta qismi O'zbekistonga o'tadi va uni ikki davlat birgalikda boshqarishiga kelishib olindi. Biroq, 23 oktyabr kuni qirg'iz birodarlarimiz Kampirobod suv omborini O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqib namoyish o'tkazishdi. Shundan so'ng, namoyishga chiqqanlarning 22 nafari hibsga olindi. Bugun, 14 noyabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida esa O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ilk bor Kampirobod suv ombori qanday qilib O'zbekistonga o'tayotganiga aniqlik kiritdi. Majlisda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi so'nggi o'zgarishlar, xususan, Bosh vazir Abdulla Aripov va Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev tomonidan imzolangan shartnoma masalasi muhokama qilindi. Deputatlar tomonidan "O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida o'zbek-qirg'iz Davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risidagi Shartnomani (Bishkek, 2022 yil 3 noyabr) ratifikatsiya qilish haqida"gi hamda "O'zbekiston Respublikasi Hukumati bilan Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi o'rtasida Andijon (Kampirobod) suv omborining suv resurslarini birgalikda boshqarish to'g'risidagi Bitimni (Bishkek, 2022 yil 3 noyabr) ratifikatsiya qilish haqida"gi qonun loyihalari ko'rib chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Насрутдинов К. М., Уролов С. Г.* Из истории строительства Андижанского водохранилища // Синтез науки и общества в решении глобальных проблем современности : сборник статей. — Стерлитамак: АМИ, 2017. — Т. 4. — С. 148—150. — ISBN 978-5-906996-48-0.
2. ↑ Shamsutdinov, R.T; Ishoqov, A.A.. *Andijon tarixidan lavhalar.* Toshkent: Sharq nashriyoti.
3. ↑ ^{Jump up to:3,0 3,1} *Сатыбалдиев Б. С., Шербаева З. Э., Камчиев У. М.* Пограничные вопросы, возникающие в Ферганской долине из-за водохранилищ // Известия ВУЗов Кыргызстана. — 2018. — № 8. — С. 32—35. — ISSN 1694-7681.
4. ↑ *Кольченко В. А.* Из истории археологии Кыргызстана (1950 - нач. 1970 гг.) // Кыргызстан: история и современность. — Бишкек, 2006. — С. 105—122. — ISBN 5-8355-13771.^[sayt ishlamaydi]
5. ↑ *Зверинцева Татьяна.* „Кому Кемпир-Абад, а кому Андижанское. Передача водохранилища в Ошской области Узбекистану вызвала протесты и задержания в Кыргызстане“ (ru) (deadlink). *Медиазона Центральная Азия* (2022-yil 25-oktyabr). 2022-yil 1-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 2-noyabr.
6. ↑ „Отчетность по глобальному целевому показателю ЦУР 6.5.2“ (ru).
7. ↑ „Кемпир-Абад Ўзбекистанга берилбей турган болду“. *Super.kg*. Qaraldi: 2022-yil 9-oktyabr.
8. ↑ *Хулкар Муртазоева* „Кампиробод учун Ўзбекистон қанча ер беряпти?“. *qalampir.uz*. Qaraldi: 15-iyun 2023-yil